

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

REVISIÓN DE SEGURIDAD DE HEALTH CANADA ENCONTRÓ UN POSIBLE VÍNCULO ENTRE EL USO DE CANAKINUMAB Y EL RIESGO DE DRESS

¿QUÉ PASÓ?

Revisión del riesgo potencial de **Reacción a Medicamentos con Eosinofilia y Síntomas Sistémicos (DRESS) por canakinumab (Ilaris®)**.

Esta revisión se realizó con motivo de la actualización de la etiqueta por parte de EMA, sumado a los informes de seguridad del fabricante. Se evaluaron 27 casos, de los cuales 4 podrían estar relacionados con el medicamento, todos en pacientes pediátricos. Uno de estos casos resultó en muerte, aunque no se pudo confirmar si DRESS fue un factor contribuyente. La revisión concluyó que, existe un posible vínculo entre canakinumab y el riesgo de DRESS, por lo que la agencia está trabajando en la actualización de la monografía del producto para añadir una advertencia sobre los casos encontrados (1).

¿QUÉ ES?

Canakinumab es un medicamento inhibidor de la interleucina-1 indicado para el tratamiento de síndromes autoinflamatorios de fiebre periódica en adultos y niños mayores de 2 años que no responden a terapia antiinflamatoria convencional.

El **DRESS** es una reacción caracterizada por manifestaciones clínicas como fiebre, exantema, linfadenopatía y eosinofilia, entre otros.

RECOMENDACIONES

- ✓ Informar sobre cualquier efecto secundario relacionado con el uso de canakinumab.
- ✓ Observar pacientes en tratamiento con canakinumab, para identificar tempranamente signos de DRESS.
- ✓ Continuar con la vigilancia de la información de seguridad relacionada con este medicamento.

REFERENCIAS

1. Health Canada. (2024). *Summary Basis of Decision (SBD) for Ilaris (canakinumab)*. Health Canada. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://dhpp.hpfb-dgpsa.ca/review-documents/resource/SSR1732291653402>